

Perspectivas para a capacidade do poder espacial brasileiro: A importância estratégica dos satélites de pequeno porte para a defesa

Alexandre Manhães¹, Renato Mateus Pereira de Oliveira², Anna Letícia Dantas Monteiro³, Júlia Brandão Moreira Teixeira⁴

¹ Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro

² Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo - O uso dual das tecnologias espaciais e a transversalidade da dimensão espacial faz com que o investimento em satélites de pequeno porte (*smallsats*) se apresente como uma estratégia vantajosa para os países incrementarem seus respectivos poderes espaciais, em particular, para emprego nas operações conjuntas, de multidomínio. Os *smallsats* estão conquistando cada vez mais espaço no mercado mundial devido ao processo de manufatura ser relativamente menos custoso e mais enxuto, permitindo produzir e lançar em escala. Também, demandam um relativo menor investimento e prometem um desenvolvimento tecnológico mais rápido, fazendo com que atores privados estejam tendendo a investir neste tipo de ativo espacial. Este trabalho investiga a relação entre os *smallsats* e o ganho de capacidades militares espaciais. Os autores argumentam que o Brasil deveria dar maior prioridade a tal linha de ação em sua Estratégia Nacional de Defesa. A pesquisa se dá com base em um estudo de política comparada entre o Brasil e outros países que se distinguem na área espacial. Os resultados apontam que o país deve investir mais em *smallsats* com peso por volta dos 500 kg, e que sejam multimiradas; (ii) investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais; (iii) dotar o país com a capacidade de lançamento orbital, para que a futura Força Aeroespacial Brasileira seja operacional não só em termos de sistemas espaciais (satélites) e lançamentos suborbitais; e (iv) fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.

Palavras-chave: Poder Espacial, Defesa Espacial, Satélites, *Smallsats*

I. INTRODUÇÃO

A dimensão espacial ganhou notoriedade novamente por conta dos conflitos contemporâneos. Dentre eles, destaca-se a Guerra Russo-Ucraniana, na qual o uso de satélites comerciais (*Starlink*) proporcionou ganhos assimétricos a favor da Ucrânia. Apesar de já se ter teorizado sobre essa possibilidade desde o final da década de 1980, nunca se tinha demonstrado em um combate real que as capacidades de constelações de satélites de pequeno porte (*smallsats*) na órbita baixa poderiam ter impactos tão decisivos no campo de batalha. Neste sentido, a Defesa também entrou de vez na tendência da revolução dos *smallsats*, isto é, o emprego proliferado destes satélites, o qual é impulsionado principalmente por agentes privados do *New Space*.

Certamente o investimento em pequenos satélites irá ajudar não só a Indústria de Defesa, como também impactará no desenvolvimento econômico dos países detentores dessas tecnologias. Ainda assim, o escopo deste estudo focará nos impactos para a Defesa.

Considerando o contexto de importância da dimensão espacial para os conflitos contemporâneos e que estão por vir, este trabalho busca compreender a tendência de investimentos em satélites de pequeno porte para fins militares e de defesa (vide figura 2, mais adiante), de modo a informar as políticas públicas do setor de Defesa relacionadas com as atividades espaciais. Para tanto, intenta-se responder a seguinte questão-problema: **em que medida o Brasil estaria mobilizando investimentos em *smallsats* para fins de Defesa?**

Como hipótese, acredita-se que o Brasil esteja mobilizando investimentos em satélites de pequeno porte para fins de Defesa, porém, sem que seja o suficiente para se dominar a tecnologia. Tal suposição se baseia na pesquisa preliminar realizada para este artigo, em que se identificou iniciativas do Brasil relacionadas aos *cubesats* e à operação de satélites de Defesa em órbita baixa.

Ao responder a esse questionamento, busca-se, também, compreender o que motiva essa tendência, e quais seriam as inspirações para a Defesa nacional do Brasil. Da mesma forma, pretende-se trazer a discussão para o âmbito acadêmico, de modo que as soluções de Defesa sejam amplamente discutidas, de modo a alimentar a formulação de políticas públicas pertinentes à área espacial.

O artigo está organizado em quatro seções, (i) uma que aborda as revisões teórica e bibliográfica que subsidia a pesquisa, (ii) outra que os aspectos metodológicos, (iii) outra que traz os casos estudados, (iv) uma quarta que traz uma breve análise dos dados e, por fim (v) uma que traça perspectivas.

II. PODER ESPACIAL, DEFESA ESPACIAL E *SMALLSATS*

O conceito de poder espacial, na língua portuguesa, é pouco empregado, mas tem ganhado força nos últimos anos. Poderia se argumentar que este pouco uso acontece por conta do amplo e difundido uso do conceito de poder aeroespacial na literatura nacional, tanto por acadêmicos, quanto por

praticantes do poder em si. Entretanto, ao tratar especificamente do poder aéreo, o conceito de poder aeroespacial é colocado em segundo plano para distinguir a dimensão aérea. Neste sentido, a mesma lógica poderia ser aplicada para a dimensão espacial, sendo necessário oferecer uma definição mínima do seu significado.

Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019) fizeram uma ampla revisão de literatura para definir o que se entende de poder espacial e quais seriam os elementos que o operacionalizam. A motivação foi o incômodo com o uso indiscriminado de *spacepower* e *space power*, na língua inglesa, por não serem sinônimos, conforme os autores. Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019) verificaram que poder espacial (*spacepower*) é um conjunto de atributos que determinado ator deve possuir para ser um ator espacial. À medida em que esse conjunto se distingue dos demais atores, tal ator poderá ser considerado uma potência espacial (*space power*), com base na comparação dos atributos de poder espacial de outros atores espaciais.

Tais atributos foram levantados pelos autores, que desenvolveram uma estrutura dos elementos que compõem o poder espacial (figura 1).

Apesar das possíveis ressalvas que se poderia fazer ao trabalho de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019), em particular, sobre a sua abrangência, ainda assim, se trata de um esforço válido para enxergarmos os contornos do poder espacial.

Fig. 1. Elementos do Poder Espacial

(Adaptado por Manhães (2021) a partir de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019, p. 97)).

Para o Brasil, é possível argumentar, como fez Manhães (2021), que nossas capacidades espaciais sempre estiveram restritas ao que se delineou dentro do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que é o que se pretendia com a Missão Espacial Brasileira Completa (MECB) desde a década de 1970, pelo menos: satélites, lançadores e centros de lançamento, fazendo parte das capacidades tangíveis, de acordo com a estrutura de Aliberti, Cappella e Hrozensky (2019). Neste sentido, vê-se que as capacidades nacionais de poder espacial poderiam ser entendidas de uma forma mais ampla e, principalmente, sinérgica.

Para o caso particular deste trabalho, o foco será nos benefícios que os satélites de pequeno porte causam para o incremento do poder espacial militar brasileiro, devendo ter-se em mente, que estes ativos são apenas a ponta de um *iceberg*. Ou seja, a busca pelo desenvolvimento nacional de satélites de pequeno porte, beneficiaria não só a Defesa, como também outras políticas públicas de atendimento à sociedade brasileira, além de incrementos da capacidade industrial nacional (autonomia técnica) e dos ganhos de soberania (autonomia política).

Outra definição importante é o que exatamente se entende por satélites de pequeno porte, tradução que os autores deram para “*small satellites*”, ou, “*smallsats*”. Ao revisar a literatura, verifica-se que há várias classificações para separar os satélites em classes, mas não há consenso entre nenhuma delas. Botelho e Xavier (2019) tentaram endereçar essa questão, por meio de uma revisão dos principais esquemas de classificação de satélites baseados na sua massa.

Com base em tal revisão, eles buscaram estabelecer tamanhos, classes e subclasses que atendam a maioria dos sistemas de categorização, de forma a equalizá-los de alguma forma. Neste sentido, os autores enquadraram os *small satellites* como aqueles com peso entre 1 (um) e 1.000 (um mil) quilogramas. Os que atendem tal critério são divididos em classes: mini, micro e nano. Dentro dessas classes, há as subclasses, assim estabelecidas: para mini e micro são os pesados, intermediários, leves; para os nanos são os *cubesats* e outros formatos. No caso dos *cubesats*, eles atendem os parâmetros de unidade do formato padrão *CubeSat* 1U, isto é, são mensurados com base em um cubo de 10 centímetros de arestas, o que dá um volume de 1 (um) litro. Tal modelo de classificação está sintetizado na tabela 1.

TABELA I.
CLASSIFICAÇÃO: *SMALLSATS* SEGUNDO BOTELHO E XAVIER (2019)

Classe	Subclasse
Mini	Pesados Intermediários Leves
Micro	Pesados Intermediários Leves
Nano	<i>CubeSats</i> Outros formatos

Assim, satélites e constelações que atendam ao critério de peso ou à nomenclatura de Botelho e Xavier (2019) foram considerados para esta pesquisa.

A proposta de uso de satélites de menor porte em órbitas mais baixas não é recente. Há estudos que datam do final da década de 1980, como Bonometti e Nicastrì (1989), que já analisavam e propunham o uso de *LightSats* (*smallsats*, da época) em órbitas baixas (*low earth orbits*, LEO) para emprego em operações militares e atender os requisitos de defesa nacional.

Mais recentemente, Eftimiades (2022) analisou as implicações dos satélites de pequeno porte para a segurança nacional dos EUA, e verificou que o Departamento de Defesa estadunidense poderia se aproveitar da revolução comercial proporcionada pelos agentes privados no setor espacial para incrementar e acelerar a manutenção da sua superioridade espacial (*space superiority*) em conflitos contemporâneos e futuros. O número de *smallsats* lançados aumentou exponencialmente no período de 2011 e 2022, sendo que o esperado é que essa tendência se mantenha.

Os EUA (2024, p. 18) consideram superioridade espacial como “o grau de controle no domínio espacial de uma força sobre outra que permite liberdade de acesso e ação sem interferências proibitivas”, e é para isso que os *smallsats* contribuiriam. Desde a END de 2016, e já considerando a minuta de 2024, o Brasil estipula que buscará as capacidades

militares que lhe permitam ter superioridade espacial para atender seus interesses nacionais.

Fig. 2. Número de *smallsats* lançados no mundo de 2011 a 2022 (Statista, 2023)

Neste sentido, Borowitz (2022) estudou especificamente os usos militares de *smallsats* em órbita. A autora verificou que estes ativos serão disruptivos no campo de batalha ao proporcionarem não só comunicações, mas também imagens, as quais subsidiarão o processo decisório tático em tempo real. Essa capacidade de convergência de dados em alta velocidade e grande volume tem sido nomeada “*small satellites, big data*” (SSBD) por Pekkanen, Aoki e Mittleman (2022). Isso seria possível não só por conta do desenvolvimento tecnológico em si, mas também, pela possibilidade de se montar uma arquitetura espacial composta por centenas ou até milhares de satélites de pequeno porte, proporcionando uma taxa de revisita baixíssima. Além disso, Borowitz (2022) destaca o papel central dos agentes comerciais no avanço desses sistemas, a serem contratados pelos usuários militares e de inteligência.

O emprego de *smallsats* para fins militares se insere em um fenômeno chamado de militarização do espaço, que se concretizou com o lançamento do *Sputnik* (final da década de 1950) em que se sucedeu o uso de vários satélites espíões, e se consolidou com a Guerra do Golfo (década de 1990), quando o uso de satélites foi decisivo para o processo decisório das operações militares (Klein 2023). A militarização do espaço, portanto, trata dos usos do espaço para fins militares.

Desta forma, Bataille e Messina (2020) distinguiram dois usos para o Espaço no que se relaciona com a Defesa: a do uso do espaço para defesa (*Space for Defence*) e a da defesa do espaço (*Defence of Space*). O emprego do espaço para defesa trata do já consagrado papel de suporte que a dimensão espacial provê para as operações militares (*force enhancement*), tais como sensoriamento remoto, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR, do inglês), posicionamento, navegação e tempo, comunicações e monitoramento espacial. Além disso, os satélites viabilizam as operações multidomínio, uma arquitetura de força emergente nas operações militares.

A defesa do espaço, por sua vez, trata da defesa de ativos espaciais (em solo ou em órbita), além dos serviços, sistemas, links e infraestrutura terrestre, contra potenciais ameaças espaciais. Aqui, têm-se a importância da consciência situacional espacial (*space situational awareness*) ou, ainda, consciência do domínio espacial (*space domain awareness*), que é a capacidade de saber o que está acontecendo no domínio espacial que afete os interesses nacionais de determinado país interessado.

Estas duas facetas compõem, enfim, a Defesa Espacial (*Space Defence*), abrangendo o conjunto de estratégias e medidas que visam proteger interesses relacionados com o Espaço. Neste sentido, fica evidente que a militarização do espaço lida não só mais com a já tradicional questão do apoio que o Espaço proporciona para as operações militares, mas também para as relacionadas à defesa do próprio ambiente espacial e seus componentes. E é nesta conjuntura que se insere o uso de *smallsats* para fins de Defesa, isto é, o uso destes satélites para a Defesa Espacial, de modo a atender as demandas nacionais relacionadas ao apoio que a dimensão espacial provê para as operações militares, por um lado, e por outro, de contribuir para a defesa dos próprios ativos espaciais.

A atuação do Starlink na Guerra Russo-ucraniana confirmou o potencial de se empregar satélites de pequeno porte na órbita baixa (LEO) para fins militares. Seu uso serviu para reestabelecer as comunicações militares e para viabilizar os enlaces dos pequenos drones ucranianos aéreos e navais armados, garantindo uma vantagem assimétrica para a Ucrânia (Manhães e Vilar-Lopes, 2022b). São estas características, portanto, que interessam ao escopo desta pesquisa.

III. METODOLOGIA

O foco da pesquisa é o uso de *smallsats* para fins de Defesa, que orbitem a LEO, e que atendam pelo menos a função de comunicação, ou seja, as características que se assemelham ao *Starlink*. Como este emprego é recente, considerou-se necessário não só pesquisar o Brasil, mas também outros países, de modo a se criar uma perspectiva sobre como outros países estariam lidando com a solução de se empregar satélites de pequeno porte para fins de Defesa. Para tanto, a pesquisa se deu com a realização de um estudo comparativo, mais especificamente, de política internacional comparada, pautando-se nas orientações de Landman (2008).

A comparação se deu com países escolhidos por se destacarem pelos seus poderes espaciais, segundo a classificação de Aliberti, Cappelli e Praino (2023). Os autores consideram como potências espaciais (*space powers*), os Estados Unidos da América (EUA), a China e a Rússia. Outros países (ou organizações) de distinta capacidade são, em ordem de maior capacidade: a União Europeia, o Japão e a Índia. Estes são seguidos, em ordem alfabética, pela Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Israel. Dadas as limitações de tempo, a pesquisa foi restrita aos EUA, China, Índia, e o próprio Brasil. Em uma futura segunda edição do estudo, poderia se acrescentar a União Europeia (UE), de modo a se ter um representante de cada continente na amostra. Neste momento, o foco é nos entes estatais, por isso a UE teve de ser desconsiderada.

As fontes de dados foram documentos governamentais que tratassem de uso militar ou defesa no espaço, como por exemplo, o estabelecimento de determinada constelação para fins militares. Dada a sensibilidade do assunto, alguns governos provavelmente optam por não realizar tais divulgações, o que ajudaria a explicar a dificuldade de se encontrar determinados dados de alguns países, inclusive, ocidentais.

Neste sentido, recorreu-se aos sítios especializados em notícias do domínio espacial militar para coletar tais dados. Para alguns países, não foi possível coletar o dado diretamente de fontes governamentais ou de mídias daquele país, como é o caso da China, sendo necessário recorrer às notícias e relatório

feitos por outros países que, apesar da sua relativa confiabilidade, ainda assim são a visão de um terceiro, podendo haver vieses e erros de interpretação, por exemplo.

O recorte se inicia nos anos 2010, pois coincide com o período em que a SpaceX começou a operar os seus satélites de primeira geração, demonstrando que os satélites de pequeno porte poderiam já ter as capacidades que foram demonstradas em fevereiro de 2022, na Ucrânia. Antes disso, não havia nenhum fato que chamasse a atenção para o uso de satélite dessa categoria, além do que era teorizado.

Ademais, a definição dos satélites de pequeno porte guiou a coleta de dados para esta pesquisa, de modo a se estabelecer um escopo estimado dos satélites que se enquadram ou não nos critérios do estudo. Apesar desta taxonomia unificada proposta por Botelho e Xavier (2019), na prática, não foi possível aplicá-la, uma vez que ela não é universalmente aceita, nem completamente difundida. Entretanto, a faixa de 1 a 1000 quilogramas serviu como parâmetro para um entendimento mais adequado da categorização dos *smallsats*, e a apresentação dos diversos sistemas de classificação, contribuiu para se ter uma comparação entre os diversos sistemas.

IV. SMALLSATS DE COMUNICAÇÃO NA ÓRBITA BAIXA PARA A DEFESA

A. BRASIL

O Brasil possui o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), que é, resumidamente, um programa espacial que busca atender as necessidades de uso de ativos espaciais pelo Ministério da Defesa e outros entes governamentais. O PESE pretende incrementar as capacidades espaciais do Brasil para fins de Defesa, por meio de produtos que atendam as missões espaciais de comunicações, observação da Terra, mapeamento de informações, monitoramento do Espaço, posicionamento, e Centro de Operações Espaciais (COPE). Este último, é uma infraestrutura terrestre que já foi entregue, e possui uma localização primária em Brasília-DF, e uma infraestrutura redundante, secundária, no Rio de Janeiro-RJ.

Os demais, por sua vez, são sistemas espaciais que podem ser geoestacionários (SEG) ou não-geoestacionários (SNG). As constelações SNG são, segundo o PESE: Carponis, Lessonia, Atticora I, II, III e IV. As SEG, por seu turno, são as constelações Calidris I, II e III. A constelação Lessonia-1 já está em órbita e é composta pelos satélites Carcará I e Carcará II, os quais são de pequeno porte e tem por finalidade realizar o sensoriamento e vigilância do território nacional.

A próxima constelação em vista é a Carponis, que deve ser lançada ainda no ano de 2024. Ambas as constelações são desenvolvidas pela empresa finlandesa ICEYE, que manufatura os satélites, os lança e depois transfere as operações para o COPE, não havendo transferência de tecnologia no que tange ao processo de produção destes ativos.

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, por sua vez compõe a frota Calidris I, já havendo um em órbita operando desde 2017, e outro para ser lançado até o final de 2024. Este sistema, assim como os demais SEG, possui peso que excede a uma tonelada, e não se enquadra na categoria dos *smallsats*.

Neste sentido, em uma breve análise, verifica-se que o Brasil tem dependido de contratos estrangeiros para operar *smallsats* para fins militares, enquanto as transferências de tecnologia estão acontecendo apenas para satélites de maior porte, como é o caso do SGDC. O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), cujo enfoque é nas demandas civis por capacidades espaciais, tem desenvolvido satélites de pequeno porte, como o PION-BR1, que é um picossatélite de apenas 125 cm³, usado para fins científicos. Entretanto, por serem de tamanho muito reduzido, não conseguem carregar cargas úteis de interesse militar que atendam a um adequado custo-benefício (Brasil, 2023).

Desta forma, verifica-se que o Brasil buscando desenvolver sua autonomia técnica relacionada aos *smallsats*, ainda que seja em uma categoria que não traga ganhos militares e de Defesa. Para estes fins, percebe-se que o país está contratando tecnologia estrangeira, recebendo o produto pronto. Neste sentido, o impacto no poder espacial brasileiro está no incremento das capacidades tangíveis nacionais (operar o satélite em si), mas não na autonomia técnica brasileira (dominar o processo de produção).

B. CHINA

A China vem buscando a liderança global na questão aeroespacial. Isso vem sendo demonstrado pelo fato de eles possuírem a segunda maior indústria do setor, com investimentos acima de US\$ 15 Bi, de acordo com a *Space Watch Global*. Dentre as iniciativas que mais se destacam, e que se enquadram como *smallsats* na LEO, está a constelação G-60 da empresa chinesa *Guowang*, orçada em US\$ 943 milhões, a ser composta por 12.000 satélites de pequeno porte. Ainda em 2024, devem ser lançados 108 satélites para fins de comunicação. Dada a semelhança com o conceito da Starlink, alguns se referem a essa constelação como “G-60 Starlink” (Jones 2023; Julienne 2023; Suess 2023).

Outra rede de satélites que chama a atenção é a *Starpool*, da empresa chinesa *Ellipospace*. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, a rede integrará as funções de comunicações, sensoriamento remoto, posicionamento e navegação, e será altamente responsivo: “[a rede] será capaz de realizar operações de sensoriamento remoto de pronta-resposta, dentro de oito minutos” (Lei, 2024, n. p, tradução nossa). Lei (2024) averiguou que o sistema seria o primeiro do tipo com a capacidade de conduzir estas operações simultaneamente na mesma plataforma espacial.

Nos próximos anos, a China planeja lançar pelo menos 26.000 satélites na órbita baixa, a sua maioria para fins de comunicação, mas também para outras funções já citadas acima (Tabeta 2024). Estes satélites estarão em posse de empresas estatais. Apesar de alguns serem declaradamente para fins científicos, como é o caso da *Starpool*, as funções atendem integralmente aos interesses de Defesa, ainda mais ao prover imageamento de área em oito minutos, o que alimentaria processos decisórios militares praticamente instantaneamente.

D. ESTADOS UNIDOS

Os EUA, assim como a China, estão aproveitando as capacidades da sua indústria comercial nacional para impulsionar suas capacidades militares no Espaço. No caso

dos estadunidenses, este conceito tem sido nomeado *commercial augmentation*, e o programa que o está viabilizando se chama *Commercial Augmentation Space Reserve* (CASR), conduzido dentro do *Department of Defense* (DoD, também chamado de Pentágono) (Erwin, 2023a).

Empresas que tradicionalmente trabalham com satélites de maior porte, como a *Lockheed Martin*, estão se voltando para a produção de satélites de menor porte. A *Lockheed* abriu uma nova fábrica, em 2023, com a capacidade de produzir 180 *smallsats* por ano (Erwin 2024). Erwin (2024) afirma que a empresa possui uma encomenda de 100 *smallsats* para o DoD e outros usuários do setor de Inteligência. Além disso, estima-se que até o final desta década, o Pentágono terá cerca de 1.000 novos satélites atuando na LEO, a sua maioria desenvolvida e produzida por *start-ups* espaciais, como a *Rocket Lab*, *Sierra Space* e *Firefly Aerospace*.

O *Starlink* é outra constelação que auferiu ganhos militares significativos, conforme já exposto anteriormente (Manhães e Vilar-Lopes 2022b). O sistema é especializado no fornecimento de internet, e conta com mais de 6.000 satélites na LEO, devendo chegar até 12.000. A primeira geração do *Starlink* pesava menos de 500 kg, já a segunda, que está começando a substituir a primeira, pesa em torno de 750 kg.

Antes de ser empregado no Teatro de Operações da Ucrânia, o sistema já viabilizava as comunicações de bases militares desde 2021, como na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, onde os EUA operam (Estados Unidos da América, 2021). A novidade está no desenvolvimento de uma versão militarizada do *Starlink*: o *Starshield*. Esta nova constelação objetiva, inicialmente, incrementar as capacidades militares de comunicação e de comando e controle (C2), mediante o emprego de satélites de pequeno porte na LEO.

E. ÍNDIA

Em 2013, a Índia possuía apenas uma *start-up* dedicada ao setor espacial, e em 2023, já contava com mais de 180. Atualmente, o país contribui com aproximadamente 3% da economia espacial mundial, almejando chegar a 10% até o final desta década.

Os indianos estão apostando no desenvolvimento de satélites de pequeno porte na LEO para reverter a desvantagem que estão em relação ao seu vizinho chinês, e aumentar a chance de êxito em um eventual conflito no futuro (Chopra 2023).

Não foi detectado pela pesquisa, alguma fonte confiável sobre o estabelecimento de alguma constelação de satélites de pequeno porte em órbita baixa para fins de Defesa, que realize pelo menos a função de comunicação (ISRO 2023). Outras iniciativas foram identificadas, relacionadas ao monitoramento eletromagnético, por exemplo. Há o projeto GSAT, que conta com 11 satélites de comunicação em órbita geostacionária, e atende as demandas domésticas, inclusive as do governo e forças armadas (Kumar 2024).

É provável que seja anunciada alguma iniciativa que se enquadre nos requisitos desta pesquisa, pois verificou-se que a Índia está atenta à tendência de uso da LEO (Kumar 2024). O caminho já se abriu neste sentido, com a edição de 2023 da Política Espacial indiana, em que o país autoriza as empresas comerciais a explorarem a LEO e a MEO para proverem serviços de comunicação (Índia 2023).

V. A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS *SMALLSATS* PARA A DEFESA

Apesar da escassez dos dados disponíveis, foi possível corroborar o que há uma tendência de se investir em satélites de pequeno porte para fins militares. Assim, países como os EUA e a China, estão incrementando seus poderes espaciais por meio do ganho de autonomia técnica (desenvolvimento e domínio nacional do processo de produção, lançamento e operação de satélites de pequeno porte) e do consequente aumento de capacidades tangíveis (satélites) à disposição das capacidades intangíveis (políticas públicas de segurança e Defesa).

Além disso, a própria escassez de dados é um indicativo da relevância imediata da matéria para as decisões estratégicas no presente momento, tornando-a sensível, e, por isso, restrita. Como visto, é evidente que as duas maiores potências espaciais, a China e os EUA, estão moldando e alimentando essa tendência, com milhares de *smallsats* a serem colocados na LEO nos próximos anos. Isso significa os demais países com atividades espaciais provavelmente acabarão por ter de aderir a tal tendência, uma vez que há um volume de investimento em desenvolvimento tecnológico expressivo neste sentido.

As arquiteturas das constelações estão seguindo o conceito de enxames (*swarms*) de pequenos satélites, de forma a se obter uma menor taxa de revisita e maior resolução de imagens. Além disso, a dispersão dos componentes garantiria maior resiliência ao sistema, em caso de ataques, ou mesmo, falhas operacionais, continuando a operar e atender as missões espaciais. O menor custo de manufatura e lançamento também favorece a rapidez na troca dos satélites, seja para repor, seja para atualizar a tecnologia embarcada. Também, o menor tamanho dificulta o rastreamento, o que acabar sendo vantajoso para o usuário militar, a depender de suas capacidades de rastreio.

Desta forma, verificou-se que há uma tendência de saturação da LEO, levando-a a um provável congestionamento. Tal saturação é agravada pela busca por menor latência (tempo resposta das comunicações entre os equipamentos na Terra e os satélites em órbita), o que exige também menos potência para se operar, fazendo com que se inaugure uma nova faixa orbital, as órbitas muito baixas (*very low earth orbit*, VLEO), onde os *smallsats* operariam.

Da mesma maneira, a tendência de redução de tamanho dos satélites está impactando os satélites geossíncronos, que já são maiores por necessitarem de mais combustível para serem colocados em órbita e para ter uma vida útil que compense o custo posicionamento e operação. Diante disto, Erwin (2023b, s. p) aponta a tendência de se desenvolver e usar satélites de menor porte nas órbitas geossíncronas (*geostationary orbit*, GEO), ao que se nomeia *microGEO satellite sector*.

Com isso, países como os EUA buscam maior flexibilidade e resiliência, uma vez que seria possível lançar vários satélites menores, ao invés de um grande satélite GEO. Assim, um estudo semelhante a esse poderia ser conduzido também para os *microGEOsats*, dado os interesses brasileiros nos SEG.

VI. A PROEMINÊNCIA BRASILEIRA NO ESPAÇO

O Brasil possui uma realidade geopolítica bastante diferente da China, dos EUA e da Índia. Ainda assim, o Brasil

depende de ativos espaciais tanto quanto estes outros países para fins de Defesa. O Brasil possui o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) que atende o Ministério da Defesa e ajuda a sustentar o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) brasileiro. Além das necessidades de comunicações, o país também depende de outras funções, como posicionamento, navegação e imageamento terrestre.

Neste sentido, nos próximos anos, ou até meses, o Brasil deve decidir pela sua Força Aeroespacial Brasileira (FAB), isto é, uma Força Aérea que é Espacial, com o mesmo espírito aguerrido da histórica FAB de 1941. A minuta da END (2024, p. 16, grifos nossos) traz que a missão da Força Aérea passaria a ser “manter a soberania de seu espaço aéreo, **a proeminência no espaço** e integrar o território nacional com vistas à defesa da Pátria”. Desta maneira, é necessário que se desenvolva e fortaleça as capacidades espaciais da FAB atual, vislumbrando-se atender as necessidades operacionais na dimensão espacial.

Desta forma, as perspectivas que se vislumbram para o Brasil acabam não sendo diferentes do que se pretende para outros países, e são descritas a seguir.

Primeiro, o Brasil deve incentivar a sua Indústria a dominar a tecnologia de satélites de pequeno porte que atendam não só os fins científicos, mas também, militares. Para isso, **é necessário investir em satélites nacionais que sejam da classe mini, por volta dos 500 kg, e que sejam multimissão** (comunicações e observação da Terra, por exemplo, seguindo o exemplo chinês do *Starpool*).

Esta perspectiva é importante, pois verificou-se que o país está investindo em *cubesats*, possuindo algumas *start-ups* dedicadas a este fim, entretanto, esta classe não atende a dualidade, isto é, só atende adequadamente os fins científicos, mas não os militares. Para contornar isso, e atender a demanda pelos *smallsats* na LEO, o Brasil está contratando estes satélites, entretanto, o país não “vê” o satélite, pois ele é entregue ao COPE quando já se está em órbita. Ou seja, não há transferência de tecnologia. Desta maneira, a contratação é uma forma de se ter acesso à capacidade, ainda assim, é necessário buscar outras formas de se desenvolver a tecnologia de *smallsats* que atendam as demandas militares, e fortalecendo a autonomia técnica nacional.

O Brasil já possui um parque Industrial Aeroespacial relevante mundialmente, no que tange à aeronáutica. O mesmo esforço deve ser envidado para a astronáutica, por meio de um continuado esforço conjunto entre Governo, Academia e Indústria, com destaque para o papel que a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB) pode exercer como representante dos agentes industriais, visando superar as fragilidades da indústria nacional.

Em segundo lugar, o país deve, em paralelo, **investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais**, como o Veículo Lançador de Microssatélite (VLM) - e até o Veículo Lançador de Satélite (VLS) - de modo a ter capacidade de lançar todas as classes de satélites de pequeno porte, não só os micros.

O País, historicamente, tem se esforçado para dominar a tecnologia de lançadores, sendo que até os anos 2000 visou-se o VLS e atualmente, o VLM. Investir somente em tecnologia satelital não vai ser efetivo caso não se tenha, também, acesso

ao espaço. Ao manufaturar o satélite nacional, dependerá de outros agentes para colocar os ativos em órbita, correndo-se riscos logísticos e tecnológicos, podendo perder a janela de oportunidade de atender determinada demanda nacional ou de algum país parceiro. Além disso, **para se ter uma Força Aeroespacial Brasileira operacional, é necessário não só operar sistemas espaciais (satélites), como também dotá-la da capacidade de lançamento orbital** (Manhães e Vilar-Lopes 2022a).

Por fim, sugere-se que o país se aprofunde na compreensão do modelo do *Commercial Augmentation Space Reserve* (CASR) e para que haja uma política pública nacional semelhante. Isto contribuiria decisivamente para aumentar o aproveitamento da dualidade dos sistemas espaciais, ao **fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.**

VII. CONCLUSÃO

Este estudo foi motivado pela crescente relevância da dimensão espacial para a Defesa e para os conflitos contemporâneos e futuros. Para contribuir com a formulação de políticas públicas de defesa para o Brasil, buscou-se compreender em que medida o país estaria mobilizando investimentos em *smallsats* para fins de Defesa, para que se pudesse produzir perspectivas nacionais a partir da política comparada com outros países.

Como hipótese, partiu-se do ponto de o Brasil estaria mobilizando investimentos em satélites de pequeno porte para fins de Defesa, porém, sem fosse o suficiente para se dominar a tecnologia. O que se verificou é que o país está de fato investindo em *smallsats*, de até 10 kg, os quais não atendem as necessidades de Defesa. Para atender a demanda, o país tem recorrido à contratação estrangeira, conseguindo aumentar seu poder espacial pelo incremento da capacidade tangível (satélites), entretanto, às custas de aumentar a dependência externa e do não-ganho de autonomia técnica nacional (um fenômeno nacional característico dos últimos anos, não limitado a este recorte, que atinge outras áreas da Defesa e vai para além dela).

Como perspectivas, aponta-se que o Brasil deve (i) investir em satélites nacionais que sejam da classe mini, por volta dos 500 kg, e que sejam multimissão; (ii) investir no domínio de tecnologias de lançadores espaciais; (iii) dotar o país com a capacidade de lançamento orbital, para que a futura Força Aeroespacial Brasileira seja operacional não só em termos de sistemas espaciais (satélites) e lançamentos suborbitais; e (iv) fomentar e engajar os agentes privados e comerciais que lidam com as atividades para atender não só às demandas da sociedade civil, mas as militares, como uma reserva de guerra.

Por se tratar de um assunto sensível e que está se desenvolvendo na atualidade, dados e conteúdo não são tão acessíveis. Por exemplo, um estudo e previsão de mercado para satélites militares pode chegar a custar quase R\$ 45 mil. Neste sentido, uma das maiores dificuldades da pesquisa foi o acesso a dados relevantes e atuais. Entretanto, com o passar do tempo, à medida em que forem desclassificadas e

disponibilizadas, é possível fazer uma nova coleta para manter este estudo corrente.

Como oportunidade para estudos futuros, sugere-se realizar um estudo semelhante a este que considere os casos dos países da América do Sul e/ou Latina, de modo a se ter uma perspectiva comparativa entre o Brasil e seus vizinhos. Também, sugere-se um estudo semelhante para os *microGEOsats*, dado os interesses brasileiros nos SEG.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Alexandre Manhães: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Revisão de literatura; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Renato Mateus Pereira de Oliveira: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Anna Letícia Monteiro Dantas: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Análise e interpretação de dados.

Júlia Brandão Moreira Teixeira: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

Aliberti, M., Cappella, M. e Hrozensky, T. *Measuring Space Power: A Theoretical and Empirical Investigation on Europe*. Wien, Austria: Springer, 2019.

Aliberti, M., Cappella, M. e Praino, R. *Power, State and Space: Conceptualizing, Measuring and Comparing Space Actors*. Wien, Austria: Springer, 2023.

Bataille, M. Messina, V. ESPI Report 72 - *Europe, Space and Defence - Full Report: From "Space for Defence" to "Defence of Space"*. Vienna, Austria: European Space Policy Institute (ESPI), 2020. <https://www.espi.or.at/wp-content/uploads/2022/06/ESPI-Public-Report-72-Europe-Space-and-Defence-Full-Report.pdf>.

Bonometti, R. J., e Nicastrì, E. D. The Role of Small Satellites in Our National Defense. *Advanced Space Technology Program*. Defense Advanced Research Projects Agency. 1989. https://www.scirp.org/pdf/aast_2019102814224562.pdf.

Borowitz, Mariel. The Military Use of Small Satellites in Orbit. *Briefings de L'IFRI. European Space Governance Initiative/Center for Security Studies*. 2022. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/m_borowitz_military_use_small_satellites_in_orbit_03.2022.pdf.

Botelho A. S., R.C. e Xavier Jr., A.L. (2019) A Unified Satellite Taxonomy Proposal Based on Mass and Size. *Advances in Aerospace Science and Technology*, 4, 57-73. https://www.scirp.org/pdf/aast_2019102814224562.pdf.

Brasil. *Agência Espacial Brasileira*. Nanossatélites movimentam o Programa Espacial Brasileiro. Notícias. 2023. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/assuntos/noticias/nanossatelites-movimentam-o-programa-espacial-brasileiro>.

Chopra, Anil. Small Quick Launch Satellites: Future of Space Action Time India. *Indian Defence Review*. 2023. <https://www.indiandefencereview.com/news/small-quick-launch-satellites-future-of-space-action-time-india/>

Curcio, Blaine e Lan, Tianyi. Big Ambitions From China's SmallSat Companies. *SpaceWatch Asia Pacific*. 2024. <https://spacewatch.global/2018/12/spacewatchgl-column-big-ambitions-from-chinas-smallsat-companies/>.

Eftimiades, N. Small Satellites: The Implications for National Security. Scowcroft Center For Strategy And Security. *Atlantic Council*. 2022. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/05/Small_satellites-Implications_for_national_security.pdf.

Erwin, S. Space Force to further define details of a 'commercial space reserve'. Military. *SpaceNews*. Jul. 25, 2023a. <https://spacenews.com/space-force-to-further-define-details-of-a-commercial-space-reserve/>

Erwin, S. Space Force sets sights on small geostationary communications satellites. Military. *SpaceNews*. Oct. 22, 2023b. <https://spacenews.com/space-force-sets-sights-on-small-geostationary-communications-satellites/>.

Erwin, S. Lockheed Martin ramping up small satellite production. Military. *SpaceNews*. Feb. 16, 2024. <https://spacenews.com/space-force-sets-sights-on-small-geostationary-communications-satellites/>.

Estados Unidos da América (EUA). Starlink increases Comm capabilities at RAB. *Ramstein Air Base*, Sept. 21st, 2021. <https://www.ramstein.af.mil/News/Photos/igphoto/2002860933/>

Estados Unidos da América (EUA). U.S. Space Force Commercial Space Strategy. Accelerating the Purposeful Pursuit of Hybrid Space Architectures. *United States Space Force*. Department of the Air Force. April 2024. https://www.spaceforce.mil/Portals/2/Documents/Space%20Policy/USSF_Commercial_Space_Strategy.pdf

Índia. Indian Space Research Organisation. *Indian Space Policy* – 2023. 2023. https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/IndianSpacePolicy2023.pdf

Indian Space Research Organisation (ISRO). Department of Space. *Satellite Communication & Lease of transponders*. 2023. <https://www.isro.gov.in/SatelliteCommunicationApplications.html>

Jones, Andrew. First satellite for Chinese G60 megaconstellation rolls off assembly line. *SpaceNews*. 2023. <https://spacenews.com/first-satellite-for-chinese-g60-megaconstellation-rolls-off-assembly-line/>.

Julienne, Marc. China in the Race to Low Earth Orbit: Perspectives on the Future Internet Constellation Guowang. *L'IFRI. Center for Asian Studies and Geopolitics of*

Technology Program. 2023.
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china-orbit-guowang_april2023.pdf.

Klein, John Jordan. *Fight for the Final Frontier: Irregular Warfare in Space*. Naval Institute Press, 2023.

Kumar, Ashutosh. India has largest domestic communication satellite system globally today: NSIL Chairman. *SatCom*. ETTelecom. *Indiatimes*, Jan. 31st, 2024.
<https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/portal-in-portal/satcom/india-has-largest-domestic-communication-satellite-systems-globally-today-nsil-chairman/107283996>

Landman, Todd. *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*. 3rd ed. Routledge, 2008.

Lei, Zhao. Commercial satellite network taking shape. *China Daily*, Mar. 14th 2024.
<https://www.chinadaily.com.cn/a/202403/14/WS65f24f52a31082fc043bc900.html>

Manhães, Alexandre. Análise de Política Comparada entre os desenvolvimentos dos programas espaciais do Brasil e da China entre os anos de 1988 e 2020. Rio de Janeiro, 2021.

Manhães, Alexandre.; Vilar-Lopes, Gills. Força Aeroespacial Brasileira: bases para a sua concepção, exposição oral durante o *XII Encontro Nacional da Associação de Estudos de Defesa*, em 10/08/2022. Niterói-RJ, 2022a.

Manhães, Alexandre.; Vilar-Lopes, Gills. Programa Starlink na Guerra Russo-Ucraniana. *Revista da UNIFA*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2022b.
<https://doi.org/10.22480/revunifa.2022.35.50>
<https://revistaeletronica.fab.mil.br/index.php/reunifa/article/view/500>.

Pekkanen, Saadia M., Aoki, Setsuko e Mittleman, John. Small Satellites, Big Data: Uncovering the Invisible in Maritime Security. *International Security* 2022; 47 (2): 177–216. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00445

Sharmin, Farjana. China's Increasing Space Power and India-China Orbital Competitions: Implications in the Indo-Pacific with a Focus on South Asia. *Journal of Indo-Pacific Affairs*. Nov - Dec, 2023.
<https://media.defense.gov/2023/Nov/14/2003340190/-1/-1/1/FEATURE%20SHARMIN%20-%20JIPA.PDF/FEATURE%20SHARMIN%20-%20JIPA.PDF>.

Statista Research department. Number of small satellites launched worldwide from 2011 to 2022. Aerospace & Defense Manufacturing. *Statista*
<https://www.statista.com/statistics/1267439/small-satellites-launched-worldwide/>

Suess, Juliana. Guo Wang: China's Answer to Starlink? *Royal United Services Institute*. 2023. <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/guo-wang-chinas-answer-starlink>.

Tabeta, Shunsuke. China to launch 26,000 satellites, vying with U.S. for space power. *Nikkei Asia*, Jan. 10th 2024.
<https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense-Industries/China-to-launch-26-000-satellites-vying-with-U.S.-for-space-power>